

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Jumayeva Munisa Gulyamovna

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA INTERFAOL DARS O'TISHNI TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL